

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

BELTOV TEPALIGIGA FIZIKO-GEOGRAFIK TAVSIF

Allaniyazov N.P.,

OʻzSSV Res Oʻlat Profilaktika Markazi QQ Filiali Taxtakoʻpir boʻlimi

Matrasulov G. J.

Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754516>

Qoraqalpogʻiston pas togʻ qoldiqlari va tepaliklari qatoridagi eng yirik hududlardan biri Beltov tepaligi hisoblanadi. Bu tepalik Taxtakoʻpir tumanidan 25-30 km shimoli-sharqda joylashgan. Tepalikning shimol tomonida, Orol dengiziga tomon pasayish kuzatiladi va Orolning sobiq quruq qismidagi Qizilqum qum massivi bilan tutashgan. Beltov tepaligining umumiy maydoni 800 km² ga yaqin boʻlib, u sharqdan gʻarbga tomon 130-140 km, shimoldan janubga esa 70-80 km masofani qamrab oladi. Janubi-sharqda choʻzilib yotgan alohida, oʻz oldiga ajralgan, avtonom tumanni koʻz oldiga keltiradi. Bu tepalik paleogen va eotsen davriga mansub rangli gipsli soz jins qatlamlari bilan toʻlgan.

Beltov tepaligi tabiiy geografik jihatdan mustaqil birlik hisoblanib, atrofi tabiiy-geografik hamda landshaft-ekologik jihatdan aniq chegaralangan. Shimoli-sharqda Sir-Janadaryo allyuvial tekisligi bilan Gʻarb boʻlimi orqali Orol oldi Qizilqum massividan ajralib turadi. Sharq va janubi-sharqda Akchadaryo allyuvial taqir-tekisligi orqali Markaziy Qizilqum va Nukus qum tumanlari bilan, janubda esa Taxtakoʻpir oazisi hamda, janubi-gʻarbdagi Qoraterang koʻl va Echki-oʻlgan qum massivi bilan tutashadi. Qoraoʻzak tumaniga tutash ekish maydonlari zonalari Beltov tepaligining yana bir tabiiy chegarasini tashkil etadi. Shimoli-gʻarb va Shimol tomonlar Orol dengizining qurigan tub qismi bilan tutashgan. Janubi-sharq boʻlimi allyuvial tekisligini oʻz ichiga oladi. Janadaryo bilan Akchadaryo qoʻshilib Aq-sagʻa orqali Orol dengiziga quyib turgan davrda olib kelingan choʻkindi jinlardan paydo boʻlgan landshaft hisoblanadi.

Tekislikda katta, kichik atov qumliklar, eski daryo salalari turida saqlanib qolgan. Boʻlak-boʻlak qumliklarda qora saksavul, boyalich, juzgʻun, quyon suyak, qizilcha butazorlari, oq jusun, byurgʻun, keyreuik kabi buta va yarim butalar, keyinchalik yogʻingarchilik taʼsirida efemerlardan ran, koster krovelnik, arpagan, aystnik, shulok kabi mayda oʻt oʻlanlar bilan qoplangan. Dengizning qurigan tubiga yaqin joylashgan mayda, zichlashgan qum tizmalari shoʻr yerlar, qopalik qoldiqlari, mayda limanlar turida dengiz qoʻltiqlariga uziliksiz qum atovlari shaklida chuqur kirib ketganligi bilan farqlanib turadi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Beltovning Janubi-sharq sohillari ahamiyatli boʻlib, ularda Akchadaryo shaklidan tashkil topgan. Bu tuzli botqoqliklarning tarkibidagi asosiy massa gips va magneziya boʻlib, yoz faslida qattiq qurib, yomgʻirdan soʻng halqalar hosil qiladi. Akchadaryo tekisligining markaziy boʻlimida Boʻzkoʻl yirik qum massivi joylashgan, shimol tomonida Koʻk-tube, Baroq-tom qoʻrgʻoni va Boʻzgʻonoq soyi bilan koʻplagan eski Akchadaryo tarmoqlaridan iborat hisoblanadi. Boʻzgʻonoq soyidan boshlab Koʻk-tube orqali Beltov tepaligining sharq pas chinki boʻylab yirik shoʻrxok taqir tekisligi Qirgʻin belasari tomon choʻzilib yotgan tekislik mavjud. Janubi-gʻarb boʻlimida eng tepaligi toʻshalib Borshetogʻ, Taxtakoʻpir tumanining ekishlik zonasiga tirkalib, chinkning past qatlami boʻylab, Qaraterang koʻli, undan keyin qum qatlamlari bilan boʻlingan. Batakoʻl, SHumoy koʻllari, undan keyin Taxtakoʻpir tumani orqali tashlandiq suvlarini dengizga etkazib beruvchi toʻgʻonli kanal Koʻkdaryo orqali Qabaqli-Ota qabristoniga etib, oʻtgan holda dengiz ustidagi arxipelakka tushadi. Koʻkdaryo kanalining gʻarb tomoni Seren-qala qoʻrgʻoni bilan, Qoraoʻzak tumanining ekishlik zonasi bilan chegaralanadi.

Beltov toʻgʻonlari natijasida Orol dengizi taʻsiriga uchragan hududlar fiziko-geografik jihatdan eng murakkab mintaqalardan biri hisoblanadi. Dengiz tubida joylashgan va qurib qolgan Beltov qum massivlari uzunligi va kengligi jihatidan katta maydonlarni qamrab olgan boʻlib, ularning ayrim joylari dengizning 10-15, ayrim holatlarda 20-30 km chuqur qismigacha kirib borgan. Bu holat dengiz suvlari dengiz koʻlliklari koʻrnishida qum massivlariga chuqur kirib ketganligini va uzoq yillar davomida ushbu hudud dengiz taʻsirida shakllanganligini koʻrsatadi. Bu yerlardagi geomorfologik tarkibini baholashda “Mergen atov”, “Taylaq jegen”, “Aq-petkey” kabi arxipelag atovlari muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur arxipelaglar tarixan koʻpsonli aholi yashab kelgan, baliqchilik va qishloq xoʻjaligi faoliyati olib borilgan hududlar hisoblanadi. Masalan, Aq-petkey arxipelagida 1964 yildan keyin aholi sekin-astalik bilan koʻchib ketishini boshlagan. 1990 yillarga kelib esa bu erlar deyarli aholisiz hududlarga aylangan. Ayni paytda, mazkur hududdagi eng yirik arxipelaglardan biri Aq-petkey boʻlib, u geografik jihatdan Beltov toʻgʻonlari taʻsirida toʻliq qurib qolgan.

Hozirgi kunda ushbu arxipelaglarda ekologik monitoring ishlari olib borilmoqda. Ushbu hududlarning florasini va faunasini keskin oʻzgargan. Ayniqsa, ularda oʻtkinchi biotlar rivojlangan. Orol dengizining qurishi bilan bogʻliq boʻlgan ushbu oʻzgarishlar faqatgina ekologik emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlariga ham sabab boʻlmoqda. Xususan, bioxilmaxillik kamayib, oʻsimlik va hayvonotlar turlari yoʻqolish xavfiga duch kelmoqda.